

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mehnat iqtisodiyoti kafedrasasi professori, Dsc
TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
Email: g.abdurakhmanova@tsue.uz
ORCID:0000-0002-5735-899X

Mamadyarovna Go'zal Norboyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi
Email: guzalmamadiyarova@gmail.com
ORCID: 0009-0000-4822-4044

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot raqamli transformatsiya sharoitida moliya sohasining innovatsion rivojlanish xususiyatlarini kompleks tahlil etadi. Maqolada FinTech startaplari, blokcheyn texnologiyasi, sun'iy intellekt (AI) va Big Data asosida moliyaviy xizmatlar bozori transformatsiyasining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari o'rganiladi. Tadqiqot tizimli tahlil, qiyosiy metodologiya va xalqaro moliya institutlari statistik ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, FinTech innovatsiyalari moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va nazorat samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi, biroq rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu jarayon bir qator tarkibiy va institutsional cheklovlar bilan birga kechadi. Tadqiqot O'zbekiston moliya sektoriga moslashtirilgan amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, FinTech, moliyaviy inklyuziya, blokcheyn, sun'iy intellekt, raqamli bank xizmatlari, moliyaviy nazorat.

Abstract. This study provides a comprehensive analysis of the features of innovative development in the financial sector under conditions of digital transformation. The article examines quantitative and qualitative indicators of the transformation of the financial services market based on FinTech startups, blockchain technology, artificial intelligence (AI), and Big Data. The research is conducted using a systematic analysis approach, comparative methodology, and statistical data from international financial institutions. The results indicate that FinTech innovations serve as a key driver in expanding financial inclusion and improving regulatory efficiency; however, for developing countries, this process is accompanied by a number of structural and institutional constraints. The study concludes with practical recommendations tailored to the financial sector of Uzbekistan.

Key words: digital transformation, FinTech, financial inclusion, blockchain, artificial intelligence, digital banking services, financial regulation.

Аннотация. В данном исследовании проводится комплексный анализ особенностей инновационного развития финансового сектора в условиях цифровой трансформации. В статье рассматриваются количественные и качественные показатели трансформации рынка финансовых услуг на основе финтех-стартапов, технологии блокчейн, искусственного интеллекта (AI) и Big Data. Исследование выполнено с использованием системного анализа, сравнительной методологии и статистических данных международных финансовых институтов. Результаты показывают, что финтех-инновации являются ключевым фактором расширения финансовой инклюзии и повышения эффективности регулирования, однако для развивающихся стран данный процесс сопровождается рядом структурных и институциональных ограничений. В завершение представлены практические рекомендации, адаптированные к финансовому сектору Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая трансформация, финтех, финансовая инклюзия, блокчейн, искусственный интеллект, цифровые банковские услуги, финансовое регулирование.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi o'n yilligidan boshlab raqamli transformatsiya global iqtisodiyotda tizimli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu hodisa ayniqsa moliya sektorida yaqqol namoyon bo'lib, an'anaviy bank institutlari, sug'urta kompaniyalari va kapital bozorlarining faoliyat printsiplari tubdan qayta ko'rib chiqilmoqda. Xalqaro valyuta fondining (IMF) 2023-yil hisobotiga ko'ra, dunyo bo'ylab FinTech investitsiyalari hajmi 2022-yilda 210 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi, bu esa 2017-yildagi ko'rsatkichdan 3,4 marta yuqoridir [1]. Raqamli bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 2025-yilga kelib 4 milliarddan oshishi prognoz qilinmoqda [2].

Raqamli transformatsiyani faqat texnologik yangilik sifatida talqin qilish noto'g'ri bo'ladi — bu, avvalo, moliyaviy tizimning institutsional me'morchiligini, risk boshqaruvi tizimini va tartibga solish paradigmasini o'zgartiruvchi tarkibiy jarayon hisoblanadi. Ferilli va boshq. (2024) ta'kidlashicha, FinTech firmalarining tarqalishi moliyaviy xizmatlar bozorida an'anaviy banklar ustunligiga sezilarli muqobil taqdim etmoqda, ammo bu jarayon raqamli moliyaviy savodxonlik bo'yicha yangi talablarni ham ilgari surmoqda [3].

Moliya sektoridagi raqamli transformatsiyaning asosiy texnologik harakatlantiruvchi kuchlari sifatida quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatish lozim: (1) blokcheyn — markazlashtirilmagan tranzaksiya tizimlarini yaratish va nazorat xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi; (2) sun'iy intellekt va mashinali o'qitish — kredit bahosi, firibgarlikni aniqlash va individual moliyaviy xizmatlar personallashtirishni ta'minlaydi; (3) Big Data analitikasi — mijozlar xatti-harakatini bashorat qilish va makroiqtisodiy prognozlar ishlab chiqishda qo'llaniladi; (4) mobil texnologiyalar — moliyaviy xizmatlarning geografik izolyatsiyasini yo'q qiladi. Adel (2024) hisobotiga ko'ra, AI va blokcheyn texnologiyalarining birgalikdagi tatbiqi rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy inklyuziya darajasini 22–35% gacha oshirish salohiyatiga ega [4].

Tadqiqot muammosi shundan iboratki, raqamli transformatsiyaning moliya sektoriga ta'siri ko'pincha alohida texnologik aspektlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi, ularning bir tizim sifatidagi o'zaro bog'liqligi va innovatsion rivojlanishga kompleks hissasi yetarlicha o'rganilmagan. Ayniqsa, moliyaviy nazorat tizimlarining raqamli sharoitga moslashuvi masalasi, FinTech va an'anaviy bank institutlari o'rtasidagi raqobat-hamkorlik dinamikasi va bu jarayonlarning O'zbekiston kabi o'tish iqtisodiyotiga ega davlatlar uchun maxsus xususiyatlari kam tadqiq etilgan tadqiqot bo'shliqlarini tashkil etadi.

Tadqiqot maqsadi — raqamli transformatsiya sharoitida moliya sohasining innovatsion rivojlanish tendensiyalarini kompleks tahlil qilish, FinTech, blokcheyn, AI va Big Data texnologiyalarining moliyaviy inklyuziya va nazorat samaradorligiga ta'sirini aniqlash hamda O'zbekiston moliya sektori uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya tushunchasi moliya sohasida keng muhokama etilayotgan bo'lsa-da, uning aniq ta'rifi va o'lchash metodologiyasi hali ham munozarali masala bo'lib qolmoqda. Ferilli, Palmieri, Miani va Stefanelli (2024) tomonidan «Research in International Business and Finance» jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda Yevropa mamlakatlarida FinTech tarqalishining raqamli moliyaviy bo'linish (digital financial divide — DFD) ko'rsatkichiga ta'siri difference-in-difference modeli yordamida tahlil qilingan. Mualliflar FinTech firmalarining sonidagi bir birlik o'sish DFD ni 0,027 punktga kamaytirishi faktini empirik asosda isbotlagan [3]. Ushbu natija FinTech innovatsiyalari moliyaviy inklyuziya mexanizmi sifatida ishlaydigan nazariy takliflarni tasdiqlaydi.

Chhillar, Sharma va Arora (2025) tomonidan «Borsa Istanbul Review» jurnalida chop etilgan tadqiqotda raqamli moliyaviy savodxonlik (DFL) va shaxsiy moliyaviy boshqaruv xulq-atvori o'rtasidagi aloqa Hindistonning NCT hududida 499 ishtirokchi asosida PLS-SEM metodi bilan tekshirilgan. Natijalar DFL ning moliyaviy farovonlik o'zgaruvchanligining 50,9% ini tushuntirishini ko'rsatdi [5]. Muhim tanqidiy jihat shundan iboratki, ushbu tadqiqot bir geografik kontekstda o'tkazilganligi uchun natijalar boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri ekstrapolyatsiya qilinishi muammo tug'diradi.

Murinde va boshq. (2022) ta'kidlashicha, bank sektorida raqamli transformatsiya strategiyasi institutlarni ichki jarayonlarni modernizatsiya qilish, mavjud mahsulotlar portfelini mustahkamlash yoki xizmatlar yetkazib berish kanallarini yangilashga yo'naltiradi. Bu uch vektorli transformatsiya FinTech firmalarining tizimli muqobil sifatidagi rolini yanada kuchaytirmoqda [6]. Basnayake, Athula va boshq. (2024) tomonidan «International Review of Financial Analysis» jurnalida chop etilgan tadqiqotda Osiyo-Tinch okeani mintaqasida raqamli moliyaviy inklyuziya indeksining iqtisodiy o'sishga ta'siri 90 ta mamlakat bo'yicha panel ma'lumotlar tahlili orqali tekshirilgan. O'zbekiston ham ushbu tadqiqotning Shimoliy va Markaziy Osiyo klasteriga kiritilgan [7]. Mualliflar raqamli infratuzilma rivojlanganligi va moliyaviy xizmatlar foydalanuvchilari ulushining iqtisodiy o'sish sur'atlariga statistik jihatdan muhim ijobiy ta'siri borligini aniqlagan.

Adel (2024) tomonidan «Heliyon» jurnalida e'lon qilingan kompleks tadqiqotda AI va blokcheyn texnologiyalarining birgalikda qo'llanilishi rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy inklyuziyaga ta'siri mintaqaviy panelar asosida tahlil qilingan. Osiyo mintaqasida blokcheyn tarqalish darajasi va moliyaviy inklyuziya o'rtasida musbat, statistik jihatdan muhim korrelyatsiya aniqlangan, holbuki Lotin Amerikasida ushbu aloqa salbiy bo'lgan — bu regional institutsional omillarning hal qiluvchi rolini ko'rsatmoqda [4].

Fetaji, Fetaji, Hasan, Rexhepi va Armenski (2025) tomonidan «IEEE Access» jurnalida chop etilgan maqolada FRAUD-X deb nomlangan integratsiyalashgan tizim taqdim etilgan. Ushbu tizim AI-asosidagi anomaliya aniqlash, blokcheyn-boshqariladigan tranzaksiya tekshiruvi, kiberxavfsizlik va real vaqtli ogohlantirish mexanizmlarini birlashtirib, F1 ko'rsatkichini yagona AI-ga nisbatan 2–4% ga oshirgan va nol-kun tahdidlari uchun 90% recall darajasiga erishgan [8]. Har bir tranzaksiya taxminan 15–16 ms da qayta ishlanadi, bu real vaqtli BFSI operatsiyalari uchun qabul qilinishi mumkin ko'rsatkich. Ushbu tadqiqot yangi tajriba muhiti bo'lmish Shimoliy Makedoniya bozori asosida o'tkazilganligi uchun uning katta moliya bozorlariga qo'llanilishini tekshirish uchun qo'shimcha validatsiya talab etiladi.

Dastidar, Yelikar, Naredla, Ibrahim va Alazzam (2023) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda raqamli banking tizimlarida tahdidlarni aniqlash uchun AI qo'llanilishi tahlil qilingan. Mualliflar AI-kuchaytirilgan kiberxavfsizlik tizimlari an'anaviy qoida-asosli tizimlar bilan solishtirganda firibgarlikni aniqlash aniqligini 35–45% ga oshirishi mumkinligini ko'rsatgan [9]. Kovacevic, Radenkovic va Nikolic (2024) bank sektorida AI va kiberxavfsizlik muammolari o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni tahlil qilib, algoritmik qaror qabul qilishning bank nazorati uchun yangi cheklovlar yaratayotganini ta'kidlagan [10].

Broekhoff va boshq. (2024) «Economic Analysis and Policy» jurnalida to'lov tizimlari raqamlashtirish va moliyaviy inklyuziya o'rtasidagi bog'liqlikni ishonch-markaziy yondashuv nuqtai nazaridan o'rganib, raqamli to'lov usullariga o'tish nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki inklyuziya mexanizmi sifatida ham samarali ishlashini ko'rsatgan [11]. Hosen, Siddik va Miah (2025) 142 ta iqtisodiyot bo'yicha o'tkazgan tadqiqotida moliyaviy savodxonlikning moliyaviy barqarorlikka ta'siri mashinali o'qitish yondashuvlari yordamida tahlil qilinib, moliyaviy savodxonlik o'rta va yuqori daromadli davlatlarda moliyaviy barqarorlikni ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan [12].

O'zbekiston kontekstida CERT-CBU (2023) hisoboti to'lov tizimlari kibertahdid landshaftini batafsil tavsiflab, Markaziy bank tomonidan banklar va to'lov muassasalaridan shubhali operatsiyalar rejestrini yuritish, firibgarlikka qarshi avtomatlashtirilgan tizimlardan majburiy foydalanish va 24/7 rejimida faoliyat yuritadigan xavfsizlik guruhlari tashkil etish talab qilinishini belgilab qo'ygan [13]. Ushbu me'yoriy hujjat O'zbekiston moliya sektori uchun tarmoqqa oid muhim me'yoriy asos hisoblanadi.

Mavjud adabiyotlar tahlilidagi uchta asosiy bo'shliq aniqlanishi mumkin. Birinchidan, FinTech va an'anaviy bank institutlari o'rtasidagi raqobat-hamkorlik dinamikasi O'rta Osiyo kontekstida deyarli o'rganilmagan. Ikkinchidan, raqamli transformatsiya sharoitida moliyaviy nazorat tizimlarining adaptatsiya jarayoni empirik asosda kam tadqiq etilgan — mavjud ishlarning aksariyati tavsiflovchi yoki me'yoriy xarakterga ega. Uchinchidan, blokcheyn va AI texnologiyalarining birgalikdagi ta'siri moliyaviy inklyuziyaga ko'pincha alohida tahlil qilinadi, holbuki ularning sinergiyasi kompleks o'rganilishni talab etadi. Ushbu tadqiqot aynan shu bo'shliqlarni to'ldirish maqsadini ko'zda tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Adabiyotlar sharhi va tadqiqot maqsadlaridan kelib chiqib, quyidagi beshta ilmiy gipoteza shakllantirildi (1-jadval):

1-jadval. Raqamli transformatsiya va moliya sektoridagi innovatsiyalar bo'yicha tadqiqot gipotezalari tizimi

Gipoteza raqami	Gipoteza mazmuni	Asosiy manba
G1	Raqamli transformatsiya darajasi (FinTech investitsiyalari hajmi bilan o'lchanganda) va moliyaviy inklyuziya ko'rsatkichlari o'rtasida statistik jihatdan muhim musbat korrelyatsiya mavjud.	Ferilli et al. (2024) [3]; Adel (2024) [4]
G2	AI va mashinali o'qitish texnologiyalarini joriy etish firibgarlikni aniqlash samaradorligini an'anaviy yondashuvlarga nisbatan statistik jihatdan sezilarli darajada oshiradi.	Fetaji et al. (2025) [8]; Dastidar et al. (2023) [9]
G3	Blokcheyn texnologiyasini tatbiq etish moliya sektori operatsion xarajatlarini kamaytirish va tranzaksiya shaffofligini oshirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.	Adel (2024) [4]; Luo (2023) [14]
G4	Raqamli moliyaviy savodxonlik darajasi raqamli bank xizmatlaridan foydalanish intensivligi va moliyaviy farovonlik o'rtasidagi munosabatda vositachilik roli o'ynaydi.	Chhillar et al. (2025) [5]; Ferilli et al. (2024) [3]
G5	RegTech va SupTech asboblari joriy etilishi moliyaviy nazorat samaradorligini oshirib, tartibga solish xarajatlarini kamaytirishda statistik jihatdan muhim natija beradi.	Kovacevic et al. (2024) [10]; CERT-CBU (2023) [13]

Ushbu gipotezalar keyingi bo‘limlarda analitik va statistik dalillar orqali tekshiriladi. Gipotezalarning tuzilishi determinizmdan qochib, empirik tekshirishga ochiq mantiqiy bayonot shaklida ifodalangan.

Tadqiqotda multi-metodik yondashuv qo‘llanildi, ya‘ni miqdoriy va sifat metodlari birgalikda ishlatildi. Metodologik asosni quyidagi usullar tashkil etadi:

Birinchi usul — tizimli tahlil. Raqamli transformatsiyaning moliya sektoridagi tarkibiy elementlari tizim nazariyasi asosida o‘rganildi: kirish omillar (investitsiyalar, texnologiyalar, tartibga solish), jarayonlar (bank innovatsiyasi, xizmat yetkazib berish kanallari) va chiqish natijalari (moliyaviy inklyuziya, nazorat samaradorligi) o‘rtasidagi aloqalar kartalashtirilib tahlil qilindi.

Ikkinchi usul — qiyosiy tahlil. Xalqaro tajribani baholashda taqqoslash metodidan foydalanildi. Jumladan, Yevropa Ittifoqi (EI), Osiyo-Tinch okeani mintaqasi va Markaziy Osiyo mamlakatlari raqamli moliya ko‘rsatkichlari solishtirildi. O‘zbekiston Basnayake va boshq. (2024) tomonidan tahlil qilingan Shimoliy va Markaziy Osiyo klasteriga kiradi [7], bu esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri qiyosiy ma‘lumotlardan foydalanish imkonini berdi.

Uchinchi usul — statistik ma‘lumotlarni tahlil qilish. Quyidagi manbalardan olingan ikkilamchi statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi: IMF Financial Access Survey (2022), World Bank Global Findex Database (2021), BIS Payment Statistics, European Central Bank (ECB) Digital Finance Report (2023), O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisoboti va CERT-CBU (2023).

To‘rtinchi usul — iqtisodiy modellashtirish. Adabiyotlarda tasdiqlangan econometrik modellar asosida FinTech investitsiyalari hajmi, raqamli moliyaviy inklyuziya indeksi va moliyaviy nazorat samaradorligi o‘rtasidagi munosabat tahlil qilindi. Xususan, Ferilli va boshq. (2024) difference-in-difference modeli va Adel (2024) panel regression natijalari asosiy iqtisodiy modellashtirish manbalari sifatida ishlatildi.

Beshinchi usul — kontent tahlili. 2020–2026-yillar oralig‘ida Scopus, Web of Science va IEEE Xplore bazalarida e‘lon qilingan 45 dan ortiq ilmiy maqola tematik kodlash usuli orqali tahlil qilindi. Asosiy tematik yo‘nalishlar: FinTech rivojlanishi, blokcheyn moliyada, AI-asosidagi nazorat va raqamli moliyaviy inklyuziya.

TAHLIL VA NATIJALAR

Global FinTech investitsiyalari 2015–2022-yillar oralig‘idagi evolyutsiyasi keskin o‘shish tendensiyasini ko‘rsatmoqda. Quyidagi jadval asosiy ko‘rsatkichlarni jamlaydi (2-jadval):

2-jadval. Global FinTech investitsiyalari 2015–2022-yillar oralig‘idagi evolyutsiyasi¹

Ko‘rsatkich	2018	2020	2022	O‘shish sur‘ati (2018–2022)
Global FinTech investitsiyalar (mlrd AQSh \$)	120	105*	210	+75,0%
Raqamli bank foydalanuvchilari (mlrd kishi)	2,0	2,6	3,4	+70,0%
Blokcheyn moliya sektori qiymati (mlrd \$)	2,1	4,9	11,7	+457%
Mobil to‘lov tranzaksiyalari (trln \$)	3,7	6,1	10,8	+192%
RegTech echimlariga investitsiyalar (mlrd \$)	4,5	7,6	18,2	+304%

Izoh: *COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020-yilda vaqtincha pasayish kuzatildi.

G1 gipotezasini tekshirish natijasida FinTech investitsiyalari va moliyaviy inklyuziya o‘rtasidagi munosabatga doir dalillar yetarlicha mustahkam ekanligini ko‘rish mumkin. Ferilli va boshq. (2024) Yevropa 277 ta mintaqasi bo‘yicha o‘tkazgan difference-in-difference tahlilida FinTech firmalarining sonidagi o‘shish DFD ni 0,027 birlikka kamaytirishi qayd etilgan [3]. Adel (2024) Osiyo mintaqasi uchun panel ma‘lumotlar tahlilida blokcheyn tarqalish darajasi va moliyaviy inklyuziya o‘rtasidagi musbat aloqani (koeffitsient = 0,312, $p < 0,01$) aniqlagan [4]. Ushbu ikki mustaqil tadqiqotning konvergent natijalari G1 gipotezasini tasdiqlovchi mustahkam dalil sifatida xizmat qiladi.

Raqamli bank xizmatlarining kengayishi faqat miqdoriy o‘shish emas, balki xizmatlar turini va ularning yetkazib berilish modelini ham tubdan o‘zgartirmoqda. An’anaviy bank filiali orqali xizmat ko‘rsatish modeli o‘rnini platformaviy bank (banking-as-a-platform), ochiq bank (open banking) va integratsiyalashgan moliya (embedded finance) turlari egallamoqda.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasida, jumladan, O‘zbekiston ham kirgan Shimoliy va Markaziy Osiyo klasterida raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish ko‘rsatkichlari hali ham past bo‘lib, bu iqtisodiy tengsizlik va infratuzilma cheklavlari bilan belgilanadi. Basnayake va boshq. (2024) ta’kidlashicha, mintaqada FinTech ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi tengsizlik onlayn xaridlar, elektron to‘lovlar va mobil pul o‘tkazmalar sohasida ayniqsa yaqqol ko‘zga tashlanadi [7]. Bu holat G4 gipotezasi bilan bog‘liq muhim kontekstual omil bo‘lib, raqamli savodxonlik darajasining past bo‘lishi raqamli bank xizmatlarining kengayishini cheklashi mumkinligini ko‘rsatadi.

1 IMF (2023), BIS Payment Statistics (2023), Statista (2023).

Firibgarlikni aniqlash — AI texnologiyalari moliyaviy xizmatlarda eng faol qo'llaniladigan yo'nalishlardan biri. Dastidar va boshq. (2023) tahlilida AI-kuchaytirilgan kibrxavfsizlik tizimlari qoida-asosli yondashuvlarga nisbatan firibgarlikni aniqlash aniqligini 35-45% ga oshirishi mumkinligi ko'rsatilgan [9]. Biroq bu ko'rsatkich to'g'ri va soxta ijobiy natijalar balansiga bog'liq ravishda sezilarli farq qilishi mumkin — bu esa G2 gipotezasi uchun muhim taqqoslash o'lchovi hisoblanadi.

Fetaji va boshq. (2025) FRAUD-X tizimida nol-kun tahdidlari uchun ~90% recall ko'rsatkichiga erishilganligi qayd etilgan [8]. Ushbu ko'rsatkich ko'pchilik mavjud tizimlardagi 80–95% diapazoni bilan taqqoslaganda raqobatbardosh. Muhim tanqidiy jihat: FRAUD-X tizimi Shimoliy Makedoniyaning nisbatan kichik BFSI bozorida sinovdan o'tkazilgan, shuning uchun katta moliya bozorlarida skalabillik va performance to'g'risidagi savollar ochiq qolmoqda. G2 gipotezasi ushbu natijalar asosida qisman tasdiqlanadi — AI tizimlari an'anaviy yondashuvlardan ustun, lekin ularning aniq samaradorlik darajasi kontekstga qarab farqlanadi.

Blokcheyn texnologiyasi moliya sektorida asosan uch yo'nalishda qo'llanilmoqda: to'lov va hisob-kitob tizimlari (xususan, transgranit to'lovlar), kredit hisoboti va garov registrlari, hamda qimmatli qog'ozlar savdosi. G3 gipotezasiga nisbatan Adel (2024) ishi asosida Osiyo mintaqasida blokcheyn va moliyaviy inklyuziya o'rtasidagi musbat aloqa tasdiqlanadi. Ammo mintaqaviy farqlar (Lotin Amerikasida salbiy ta'sir) blokcheyn samarasining universal bo'lmasligini, balki qo'llab-quvvatlovchi tartibga solish muhiti va raqamli infratuzilmaga bog'liqligini ko'rsatadi [4].

Moliyaviy nazorat va tartibga solish sohasida raqamli transformatsiya RegTech va SupTech kontseptsiyalarini yuzaga keltirdi. RegTech — moliya institutlari uchun tartibga solish talablariga muvofiqlikni avtomatlashtirishga yo'naltirilgan texnologiyalar; SupTech - nazorat organlari uchun real vaqtli monitoring va tahlil asboblari.

O'zbekiston Markaziy banki va CERT-CBU faoliyatini tahlil qilganda mamlakat moliya sektori nazorat tizimi quyidagi yo'nalishlarda rivojlanayotgani ko'zga tashlanadi: shubhali operatsiyalar rejestrini yuritish majburiyligi, firibgarlikka qarshi avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish talabi va 24/7 moliyaviy xavfsizlik guruhlarini tashkil etish. Biroq RegTech va SupTech echimlarini keng joriy etish uchun zarur bo'lgan texnik kompetensiya va ma'lumotlar infratuzilmasi hali shakllanish bosqichida [13]. G5 gipotezasini to'liq tekshirish uchun O'zbekiston kontekstida RegTech samaradorligini maxsus o'lchaydigan empirik tadqiqot o'tkazilishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot raqamli transformatsiyaning moliya sektoriga ta'sirini beshta o'zaro bog'liq gipoteza tizimi orqali tahlil qilib, quyidagi muhim ilmiy xulosalarga erishdi. Birinchidan, FinTech innovatsiyalari moliyaviy inklyuziyani kengaytirishda tizimli mexanizm sifatida ishlaydi — lekin bu mexanizm shartli bo'lib, mavjud raqamli infratuzilma, raqamli moliyaviy savodxonlik darajasi va tartibga solish muhitiga bog'liq. Ikkinchidan, AI va blokcheyn texnologiyalarining birgalikdagi tatbiqi sinergistik effekt yaratadi, biroq bu sinergiya universal bo'lmay, regional va institutsional kontekstga bog'liq farqlanadi.

Uchinchidan, moliyaviy nazorat tizimlarining raqamlashuvi (RegTech va SupTech) tartibga solish xarajatlarini sezilarli kamaytirish va real vaqtli monitoring imkonini beradi, ammo bu yo'nalish hali barcha mamlakatlarda etarlicha rivojlanmagan. To'rtinchidan, raqamli moliyaviy savodxonlik moliyaviy farovonlik ko'rsatkichini oshirishda zaruriy, lekin yetarli shart emas — uni iqtisodiy imkoniyat va infratuzilma bilan birgalikda ko'rib chiqish kerak.

G1 gipotezasi — «FinTech darajasi va moliyaviy inklyuziya o'rtasida musbat korrelyatsiya» — Yevropa (Ferilli et al., 2024) va Osiyo (Adel, 2024) bo'yicha mustaqil tadqiqotlarda tasdiqlandi. G2 gipotezasi — «AI firibgarlikni aniqlashni oshiradi» — Dastidar va boshq. (2023) va Fetaji va boshq. (2025) ishlarida qisman tasdiqlanib, aniq samaradorlik kontekstga bog'liq. G3 gipotezasi — «blokcheyn operatsion xarajatlarni kamaytiradi» — Osiyo mintaqasida tasdiqlanadi, biroq global universallik talab qilinadi. G4 va G5 gipotezalari qisman tasdiqlanib, ularni to'liq tekshirish uchun O'zbekiston-spetsifik empirik tadqiqot zarur.

Tadqiqot xulosalari O'zbekiston moliya sektori uchun quyidagi ilmiy asosli tavsiyalarni yuzaga keltiradi:

Birinchi tavsiya — Raqamli moliyaviy inklyuziya infratuzilmasini rivojlantirish. Raqamli bank xizmatlarining tarqalishi infratuzilmaviy investitsiyalarsiz to'la samarali bo'lmaydi. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi tajribasi ko'rsatishicha, mobil aloqa foydalanuvchilari ulushining 1% ga o'sishi DFD ni 0,862 punktga kamaytiradi [3]. O'zbekiston uchun qishloq hududlarini keng polosali internet bilan qoplash va arzon mobil qurilmalarni ommalashtirish strategik ustuvorlik bo'lishi lozim.

Ikkinchi tavsiya — RegTech va SupTech ekotizimini shakllantirish. CERT-CBU tomonidan belgilangan nazorat talablari (shubhali operatsiyalar monitoring, avtomatlashtirilgan firibgarlikka qarshi tizimlar) [13] amaliy joriy etish uchun yetarli normativ asos yaratgan. Endi zarur qadam — moliyaviy nazorat organlari uchun SupTech asboblari joriy etilishi, buning uchun esa xalqaro moliya institutlari (ADB, Jahon banki) texnik yordamidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Uchinchi tavsiya — Raqamli moliyaviy savodxonlik dasturlarini tizimlashtirish. Chhillar va boshq. (2025) tadqiqoti DFL ning moliyaviy farovonlik o'zgaruvchanligining 50,9% ini tushuntirishini ko'rsatdi [5]. O'zbekiston

moliya vazirligi va Markaziy bank birgalikda aholining turli segmentlari uchun moslashtirilgan raqamli moliyaviy ta’lim dasturlarini ishlab chiqishi, ularni maktab ta’limi tizimi va professional malaka oshirish dasturlariga integratsiya qilishi zarur.

To’rtinchi tavsiya — FinTech ekotizimini rivojlantirish uchun tartibga solish sandbox mexanizmini joriy etish. Innovatsion moliyaviy xizmatlar ustidan eksperimental tartibga solish yondashuvlari (regulatory sandbox) FinTech startaplarning rivojlanish muhitini yaxshilaydi. Bu mexanizm EI PSD2 direktivi va Britaniya FCA sandboxi tajribasidan foydalangan holda O’zbekiston kontekstiga moslashtirilib tatbiq etilishi mumkin.

Ushbu tadqiqot bir necha metodologik cheklovga ega. Birinchidan, O’zbekiston bo’yicha ikkilamchi ma’lumotlar to’liqligi past. Ikkinchidan, G4 va G5 gipotezalari o’zbekistonlik foydalanuvchilar bilan amaliy so’rovnoma o’tkazilmagan holda to’liq tekshirilmagan. Kelajakdagi tadqiqotlarda O’zbekiston bank sektori faoliyatini o’rganuvchi birlamchi ma’lumotlar to’plash va panel econometrik tahlil o’tkazish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. IMF (International Monetary Fund). (2023). Global Financial Stability Report: Safeguarding Financial Stability amid High Inflation and Geopolitical Risks. Washington, D.C.: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/GFSR>
2. Statista. (2023). Number of digital banking users worldwide from 2018 to 2025. Statista Research Department. <https://www.statista.com/statistics/1228757/digital-banking-users-worldwide/>
3. Ferilli, G.B., Palmieri, E., Miani, S., & Stefanelli, V. (2024). The impact of FinTech innovation on digital financial literacy in Europe: Insights from the banking industry. *Research in International Business and Finance*, 69, 102218. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102218>
4. Adel, N. (2024). The role of digital literacy, AI and blockchain technology in promoting financial inclusion in emerging countries. *Heliyon*, 10, e40951. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40951>
5. Chhillar, N., Sharma, K., & Arora, S. (2025). Exploring the role of digital financial literacy and personal financial behavior in shaping financial stress and well-being in the digital age. *Borsa Istanbul Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.11.003>
6. Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. *International Review of Financial Analysis*, 81, 102103. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>
7. Basnayake, D., Athula, C., & et al. (2024). Digital financial inclusion and economic growth: Evidence from Asia-Pacific. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103596. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103596>
8. Fetaji, B., Fetaji, M., Hasan, A., Rexhepi, S., & Armenski, G. (2025). FRAUD-X: An Integrated AI, Blockchain, and Cybersecurity Framework with Early Warning Systems for Mitigating Online Financial Fraud. *IEEE Access*, 13, 48060–48082. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3547285>
9. Dastidar, S.G., Yelikar, B.V., Naredla, S., Ibrahim, R.K., & Alazzam, M.B. (2023). AI-powered cybersecurity: Identifying threats in digital banking. In *Proceedings of ICACITE 2023* (pp. 2614–2619). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICACITE57649.2023.10183025>
10. Kovacevic, A., Radenkovic, S.D., & Nikolic, D. (2024). Artificial intelligence and cybersecurity in banking sector: Opportunities and risks. *arXiv preprint arXiv:2412.04495*.
11. Broekhoff, M.-C., Jonker, N., Minne, B., & van der Crujisen, C. (2024). The digitalisation of payment transactions: Consequences for financial inclusion. *Economic Analysis and Policy*, 81, 1059–1076. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.02.038>
12. Hosen, M.E., Siddik, M.N.A., & Miah, M.F. (2025). Exploring the impact of financial literacy and financial inclusion on financial stability: An analysis using machine learning approaches. *Borsa Istanbul Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.11.004>
13. CERT-CBU (O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki Kiberxavfsizlik markazi). (2023). To’lov tizimlari kibertahdid landshafti va moliyaviy muassasalar uchun nazorat talablari. Toshkent: O’zbekiston Markaziy banki.
14. Luo, Y. (2023). Research progress on financial innovation based on blockchain technology. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 11(3), 1–8. <https://doi.org/10.54097/fbem.v11i3.12942>
15. Basar, D., Korkmaz, A., & et al. (2025). FinTech adoption and financial inclusion in emerging markets: A longitudinal analysis. *Borsa Istanbul Review*, 25, 59–72. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.01.004>
16. World Bank. (2022). Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, D.C.: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
17. BIS (Bank for International Settlements). (2021). BIS Annual Economic Report 2021: Chapter III — FinTech and digital currencies. Basel: BIS. <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2021e.htm>
18. OECD. (2022). Financial Consumer Protection and Digital Finance: Emerging Risks, Regulatory and Supervisory Responses. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b6fa3553-en>
19. Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
20. Paramesha, M., Rane, N., & Rane, J. (2024). Big data analytics, artificial intelligence, machine learning, internet of things, and blockchain for enhanced business intelligence. *Journal of Applied Artificial Intelligence*, 6, 1–28. <https://doi.org/10.48185/jaai.v6i1.1080>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

